

**ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ КАРЛА
ПОППЕРА**

Хайдарова Акида Хуррам кизи

Докторант факультета социальных наук

Национального университета Узбекистана,

Доктор философии (PhD) по специальности «Философия»

Электронная почта: aqi_93@bk.ru

Аннотация

В статье рассматривается концепция эволюционной эпистемологии, ее философская интерпретация, эволюционная теория Карла Поппера и ее уникальные аспекты.

Ключевые слова: эволюция, эпистемология, теория, концепция, инновация.

**EPISTEMOLOGICAL THEORY OF EVOLUTION BY KARL
POPPER**

Khaydarova Akida Khurram kyzy

Doctoral student of the Faculty of Social Sciences

of the National University of Uzbekistan,

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

E-mail: aqi_93@bk.ru

Abstract

The article discusses the concept of evolutionary epistemology, its philosophical interpretation, the evolutionary theory of Karl Popper and its unique aspects.

Keywords: evolution, epistemology, theory, concept, innovation.

KARL POPPER EVOLYUTSION EPISTEMOLOGIK NAZARIYASI

Xaydarova Aqida Xurram qizi

O'zMU "Ijtimoiy fanlar" fakulteti doktoranti,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: aqi_93@bk.ru

Annotatsiya

Maqolada evolyutsion epistemologiya tushunchasi, uning falsafiy talqini, Karl Popper evolyutsion nazariyasi va uning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: evolyutsiya, epistemologiya, nazariya, konsepsiya, innovatsiya.

KIRISH.

Evolyutsion epistemologiya – bu bilimning paydo bo'lishi va rivojlanishini evolyutsion nuqtai nazaridan o'rganadigan nazariyadir. Ushbu konsepsiyaning muhim namoyandalaridan biri Karl Popper bo'lib, u bilim dinamikasini Evolyutsion jarayon bilan izohlashga uringan va bu haqida ko'plab ilmiy ishlar e'lon qilgan[1], [2]. Karl Popper bilimni doimiy ravishda o'zgarib boruvchi va tanlanishga duch keluvchi nazariyalar tizimi sifatida ko'rsatadi. Uning fikriga ko'ra, bilimning o'sishi evolyutsion jarayoniga o'xshaydi:

1. Mushohada va taxminlar – inson atrof-muhitni tushunish uchun turli nazariyalar va gipotezalarni yaratadi.
2. Tanqidiy sinov – bu nazariyalar tajriba, kuzatuv va tahlil orqali sinovdan o'tkaziladi.
3. Noto'g'ri nazariyalarni inkor etish – noto'g'ri ekani aniqlangan nazariyalar rad etiladi va yangi, mukammalroq nazariyalar taklif qilinadi.

Bu jarayon biologik evolyutsionga o'xshaydi, chunki u yerda ham turli mutatsiyalar paydo bo'lib, eng moslashuvchanlari saqlanib qoladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Popper ratsionalizm an'analarini davom ettirgan holda, bilimning ratsional sinov va tanqid orqali o'sishini ta'kidlaydi. U empirizmga (tajriba orqali bilim

olishga) shubha bilan yondashib, hech bir tajriba nazariyalarni mutlaq tasdiqlay olmasligini ko'rsatadi. Shuning uchun u falsifikatsiya prinsipini taklif qiladi: "Ilmiy nazariya faqat uni noto'g'ri deb topish imkoniyati mavjud bo'lgan taqdirdagina ilmiy hisoblanadi". Agar bir nazariya hech qanday rad etish imkoniyatiga ega bo'lmasa, u ilmiy emas.

Evolyutsion epistemologiya faqat falsafiy tushuncha emas, balki ilm-fan rivoji uchun ham muhim ahamiyatga ega. Uning asosida quyidagi g'oyalar yotadi:

- Ilmiy bilimlar doimiy ravishda takomillashib boradi.
- Har qanday nazariya vaqtinchalik bo'lib, yangi dalillar paydo bo'lishi bilan o'zgarishi mumkin.
- Ilm-fandagi muvaffaqiyat tabiiy tanlanish jarayoniga o'xshaydi: samarali nazariyalar saqlanib qoladi, noto'g'rilari esa rad etiladi.

Evolyutsion epistemologiyaning amaliy ahamiyati shundaki, Popper Evolyutsion epistemologiyasi faqat nazariy tushuncha bo'lib qolmay, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga egaligini ta'kidlaydi. Uni fan-tadqiqot, innovatsiya, ta'lim va hatto jamiyat taraqqiyoti uchun qo'llanilishi mumkin deb hisoblaydi. Misol tariqasida, evolyutsion epistemologiya ilmiy usulning markaziy g'oyalaridan biri hisoblanadi. Ilmiy izlanishlarda gipotezalar doimiy ravishda sinovdan o'tkaziladi, rad etiladi yoki takomillashtiriladi. Bu jarayon Evolyutsion tanlanishga o'xshaydi: eng samarali nazariyalar saqlanib qoladi, boshqalari esa yo'qoladi. Innovatsiya va texnologik taraqqiyotda esa yangi texnologiyalar ham xuddi evolyutsion jarayoniga o'xshash yo'l bilan rivojlanadi. Boshlang'ich g'oyalar va loyihalar yaratiladi, ularning ba'zilar muvaffaqiyatga erishadi, ba'zilar esa samarasizligi sababli rad etiladi. Eng samarali yechimlar esa kelajakdagi texnologiyalarning asosiga aylanadi. Shu bilan birga evolyutsion epistemologiya ta'lim jarayonini yaxshilashga yordam beradi. O'quvchilar va talabalar bilimni faqat yodlab olmasligi, balki tanqidiy fikrlash va tajriba orqali uni sinovdan o'tkazish kerakligini tushunishlari lozim. Shu sababli, mukammal ta'lim

tizimi yangi g'oyalarni sinovdan o'tkazish va ularni takomillashtirishni rag'batlantirishi zarur. Demokratik jamiyatlarda g'oyalar va siyosatlar ham Evolyutsion tanlanish jarayonidan o'tadi. Turli g'oyalar muhokama qilinadi, sinovdan o'tkaziladi va jamiyatga eng ko'proq foyda keltiradiganlari tanlab olinadi. Bu jarayon tanqidiy fikrlash va ochiq muloqot asosida kechishi kerak.

NATIJALAR. Poppening Evolyutsion epistemologiyasi keng qo'llanilsa-da, uning ba'zi cheklovlari va tanqidlari mavjud:

Absolyut haqiqatga erishishning imkonsizligi – Evolyutsion epistemologiyaga ko'ra, bilim doimiy o'zgarishda bo'ladi, lekin bu holat ba'zi tanqidchilar tomonidan "haqiqatga erishish imkoniyatlari cheklangan" degan fikr bilan bahslashiladi.

Tajriba va nazariya o'rtasidagi murakkab munosabat – Poppening falsifikatsiya konsepsiyasida nazariyalarni rad etish muhim o'rin tutadi, ammo amaliyotda ba'zi nazariyalar turli kontekstlarda qayta-qayta o'zgartilib, saqlanib qolishi mumkin.

Inson psixologiyasi va ijtimoiy faktorlar – bilim taraqqiyoti faqat Evolyutsion tanlanish natijasi emas, balki inson psixologiyasi, ijtimoiy me'yorlar va madaniyat kabi omillarga ham bog'liqdir.

XULOSA. Karl Poppening Evolyutsion epistemologiyasi bilimning o'zgaruvchan va tanqidiy baholashga asoslangan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Bu yondashuv fanning doimiy ravishda rivojlanishiga va inson tushunchalarining takomillashuviga xizmat qiladi. Shu boisdan, Evolyutsion epistemologiya nafaqat falsafiy konsepsiya, balki bilim va fan taraqqiyotini tushunish uchun muhim vositadir. Poppening Evolyutsion epistemologiyasi inson bilimlarining rivojlanishi va ilm-fan taraqqiyotini tushunishda muhim konsepsiyadir. U bilimning doimiy o'zgarishini, nazariyalarning sinovdan o'tishi va eng yaxshi yechimlarning saqlanib qolishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, bu yondashuv ta'lim, texnologiya, jamiyat va siyosat kabi sohalarda ham qo'llanilishi mumkin.

Evolyutsion epistemologiya nafaqat fanning rivojini tushunishda, balki inson tafakkurini taraqqiy ettirishda ham muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash, ochiq

muhokama va doimiy takomillashish orqali jamiyat yanada muvaffaqiyatli va rivojlangan bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Radnitzky, Gerard; Popper, Karl Raimund (1987). [Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge](#). Open Court. [ISBN 978-0-8126-9039-2](#). Retrieved 12 August 2014.
2. Bilimlar nazariyasining ikkita asosiy muammosi , 1930–1933 (Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie nomi bilan muomalada bo‘lgan yozuv yozuvi sifatida ; nemis kitobi sifatida 1979, ingliz tiliga tarjimasi sifatida 2008), [ISBN 0415394317](#)